

CLARIFICAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÕES DOS PRINCÍPIOS DE DADOS FAIR

OBJETIVO

Contribuir para uma clara interpretação dos princípios de dados FAIR, desmistificando e corrigindo aceções erradas.

Os princípios FAIR são normativos.

Os princípios de dados FAIR são orientações flexíveis, não são normativos. São princípios neutros em termos disciplinares, tecnológicos e de implementação. A FAIRificação define objetivos a atingir, mas não impõe um caminho único para os alcançar.

Os princípios FAIR visam a descoberta, o acesso, a reprodutibilidade e a reutilização por humanos.

A FAIRificação no processo de investigação, pretende que todos esses atributos e possibilidades sejam alcançados tanto por humanos como por máquinas.

A implementação é simples e direta.

Estes princípios devem estar presentes desde a fase de planeamento do projeto de investigação (através da realização de Planos de Gestão de Dados). A sua aplicação deve, sempre que possível, ser transversal a todas as fases do ciclo de vida dos dados.

Os princípios FAIR são aplicados de forma homogénea na investigação científica.

A aplicação dos princípios de dados FAIR deve ser adaptada aos objetos digitais que estão na base da investigação. Esta diversidade resulta da existência de diferentes opções disponíveis ao nível das ferramentas e das tecnologias, bem como dos recursos disponíveis em diferentes contextos de investigação e institucionais. Tais opções terão resultados distintos ao nível da implementação. Por outro lado, essa diversidade formal na implementação decorre, também, das necessárias e importantes adaptações às especificidades do domínio científico.

FAIR implica uma total conformidade com todos os princípios.

A conformidade com todos os princípios é, em muitas situações, difícil de atingir. Existem, contextos de investigação e institucionais, ferramentas e recursos que contribuem para diferentes níveis de adequação e de conformidade, pelo que esta pode ser alcançada de forma gradual e contínua.

Os princípios FAIR aplicam-se apenas a dados.

Estes princípios aplicam-se a um conjunto vasto de objetos digitais e de resultados de investigação como software, publicações e também aos processos de investigação e às infraestruturas utilizadas.

A aplicação dos princípios FAIR privilegia os dados de investigação.

Os princípios FAIR aplicam-se aos dados e aos seus metadados. Metadados com qualidade, que cumpram as normas do domínio científico são cruciais para a localização, reprodutibilidade e reutilização dos dados.

FAIRificação significa partilha de dados.

Os princípios de dados FAIR não exigem que os dados sejam abertos ou partilháveis. A FAIRificação implica documentar os dados com metadados claros, completos e reconhecidos no domínio científico, através da utilização de vocabulários controlados e ontologias normalizadas.

FAIRificação assegura a qualidade dos dados.

A FAIRificação dos dados não é sinónimo de garantia da sua qualidade, mas potencia a sua concretização ao promover a transparência, a utilização de normas do domínio científico, a reprodutibilidade e a reutilização.

FAIR é sinónimo de dados abertos

FAIR não significa necessariamente abertura dos dados, o acesso pode ser restrito a determinados utilizadores ou ter períodos de embargo. FAIR não é sinónimo de abertura dos dados de investigação, e dados abertos também não são garantia do cumprimento dos princípios FAIR. Muito embora estes princípios potenciem essa abertura, a ênfase está em partilhar os dados o mais possível e mantê-los tão fechados quanto necessário, definindo expressamente os termos de acesso.

Os princípios FAIR trazem benefícios imediatos

Os princípios de dados FAIR promovem benefícios a médio e longo prazo, como o aumento da visibilidade, da reutilização e da integridade dos dados de investigação, mas os seus efeitos não são sempre imediatos.

